

கலிங்கத்துப்பரணியில் காளி வழிபாடு

Kali Worship in Kalingattuparani

ச. மோகனப்பிரியா, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 19PHTMF002, அவினாசிலிங்கம்மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர்.

S. Mohanapriya, Ph.D. Research Scholar in Tamil, Roll No: 19PHTMF002, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7574-5221>

முனைவர் ச. குருஞானம்பிகா, உதவிப் போராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர்.

Dr. S. Gurugnanambiga, Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0277-1697>

DOI: 10.5281/zenodo.13329903

Abstract

Worship has been in practice among humans since the dawn of the human race. Worship is based on faith. Tamil tradition is based on the worship of the ancestors and Gods. In the ancient history of Tamilnadu, people believed in the worship of god. Nature was their initial element of worship. Bhakti is also considered for showing love and worship of God. They created and worshipped God after nature. Worship is needed to enrich life with all blessings. Most people worship for the peace of mind and to enjoy life. The art of worshipping can be witnessed in Sangam literature. People worshipped the elements which astonished their souls and followed them. They created a figure out of it and started to worship. Sangam people divided their lives as 'Agam' and 'Puram' and the methods of worship were done according to the landscapes. Palai is one of the land and Kali is the Goddess of the men who dwell in this landscape. Kali is the one who ends the human life and gives salvation. Kali is considered as the Goddess of destruction. Kali is called Koravai in Tamil Nadu. Tamil literature shows Kortavai as the god of the Palai land (desert). Palai land people worshipped Koravai for success in their hunts. They are also successful in hunting. Kali is also the Goddess of victory and war. Sangam literature also contains many records about Kali. In Sangam literature, during the time of warfare, Kali worship was practised among the people and even human sacrifice was performed to attain victory in war. "Kalingattuparani" is one of the best works found in the minor literature category (Sitrilakiyam). There is Kali worship has been practised by the warlords to attain victory in "Kalingattuparani". This article examines the Kali worship found in "Kalingattuparani".

Keywords: Tamil People, Sangam Life, Kali Worship, Kalingattuparani.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பழந்தமிழர்களிடையே தொன்றுதொட்டு கடவுள் நம்பிக்கையும், வழிபாடும் இருந்துவந்துள்ளது. முதலில் இயற்கையையே வழிபட்டனர். சங்க காலத்தில் வழிபாடுகளும்,

சடங்குகளும் இருந்ததை சங்க இலக்கியம் மூலம் அறியலாம். தான் கண்டு வியந்தவற்றையே மனிதன் முதலில் வழிபடத் தொடங்கினான். அதன்பின் உருவம் வைத்து கடவுள் என வழிபட்டான். சங்கத் தமிழர்கள் தனது வாழ்வை அகம், புறம் என பிரித்தனர். அகத்திற்கும், புறத்திற்கும் தனித்தனியே வழிபாட்டை வைத்திருந்தான். போருக்கு செல்லும் முன் காளி தேவியை வழிபட்டு போரில் வெற்றி பெற உயிர்ப்பலி கொடுத்தான் என சங்க தமிழ் இலக்கியங்கள் மூலம் அறியலாம். போர்த்தெய்வமான காளி பல பெயர்க் கொண்டு அழைக்கப்பட்டுள்ளாள். காளியின் கோயில், காளியை வழிபடும் முறை, இன்றைய காலத்தில் காளி வழிபாடு, நடைபெறும் விதம் ஆகியவற்றை விளக்குவதாக கலிங்கத்துப்பரணியில் காளிவழிபாடு என்ற கட்டுரை அமைகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: தமிழ் மக்கள், சங்க வாழ்க்கை, காளி வழிபாடு, கலிங்கத்துப்பரணி.

முன்னுரை

பண்டைய தமிழ் மக்கள், தங்கள் வாழ்வை அகம், புறம் என பிரித்தனர். அகத்திலும், புறத்திலும் வழிபாடு என்பது இருந்து வந்துள்ளது. நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே பிறந்ததே வழிபாடாகும். போரில் வெற்றி தர வேண்டி காளி தேவியை வழிபடுவர். பரணி இலக்கியங்களில் பெரும்பாலும் கொற்றவை வழிபாடே மிகுந்துள்ளது. தமிழ் இலக்கியங்களில் காளி வழிபாடும், காளியின் தோற்றம், காளி தேவியின் கோயில் அமைந்த விதம் குறித்தும், இன்றைய காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்தும் இவ்வாய்வின் மூலம் காணலாம்.

வழிபாடு

நமது மனித இனம் தோன்றிய காலம் முதல் வழிபாடு இருந்து வருகிறது. வழிபாடு எனப்படுவது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தோன்றியதாகும். மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளான உணவு, உடை, இருப்பிடம் ஆகியவற்றை நிறைவு செய்யவே வழிபாடு தோன்றியிருக்க வேண்டும். முதலில் மனிதன் இயற்கையையே வழிபடத் தொடங்கினான். சங்க இலக்கியத்தில் தமிழர்கள் இயற்கையைத் தான் வழிபட்டார்கள். மு. சண்முகம்பிள்ளை வழிபாட்டை பற்றிக் கூறும் பொழுது,

தீ, மின்னல், இடி, சூரியன் போன்ற இயற்கை சக்திகளை வழிபட்டான். அடுத்து வாழ்வியலுக்கு உறுதுணையாக இருந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, மரம், காடு, மலை, வீரன், பேய், பூதம், பாம்பு இவைகளில் கடவுள் உறைவதாக நம்பினான். ஆகவே இவைகளை வழிபடத் தொடங்கினான். கடவுளை பிறப்பிக்கிறான். தனக்கு பழக்கப்பட்ட, பயன்பட்ட ஆயுதங்களைக் காட்டிலும் பிறருக்கு அச்சத்தைத் தரக்கூடிய ஆயுதமாக கடவுளுக்கு வடிவமைத்தான். வழிபட்ட முறைகள் தங்கள் மூதாதையர்களின்

வழிவந்தவையாகவே இருக்கும். அவை தமிழ்ச்சமூக அடையாளமாகவும், தனித்த வழிபாட்டு மரபையும், கடவுள் கொள்கையும் உள்ளடக்கியதாகும். மரங்களின் அடிப்பாகத்தில் பாடல்கள் பல தெரிவிக்கின்றன. இதில் ஆல், ஓமை, கடம்பு, கள்ளி, பனைமரம், மருதம், வாகை, வேங்கை, வேம்பு போன்ற மரங்களில் கடவுள் வீற்றிருப்பதாகப் பாடல்கள் பதிவு செய்துள்ளன. (சங்க தமிழரின் வழிபாடும் சடங்குகளும், ப. 38)

என்று கூறுகிறார்.

இறைவனிடத்தில் அன்பு செய்து போற்றி வழிபடுதலே பக்தி நெறியாகும். இயற்கைக்குப்பின் இறைவனை உருவாக்கி வழிபட்டனர். உடலை உளர்க்க உணவு தேவைப்படுவது போல உயிரை வளப்படுத்த வழிபாடு தேவைப்படுகிறது என்று மா.இராசமாணிக்கனார் எடுத்துரைக்கிறார். வழிபாட்டைப் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார். பெரும்பாலான மக்கள் மன அமைதிக்காகவும், வாழ்வில் இன்புற்று வாழவும், வழிபாட்டை நோக்கிச் செல்கின்றனர். இன்றைய சூழலில் வழிபாடு என்பது செய்த பாவங்களை கடவுளுக்கு பணத்தை கொடுத்து சரி செய்வதாக அமைந்துள்ளது. வழிபாட்டை மதமாக, இனமாகப் பிரித்து வழிபடுகின்றனர். வழிபாடு என்பது மதம், குலம், நாடு, இடம், குடும்பப் பழக்கவழக்கங்கள் முதலியவற்றின் அடிப்படையில் பல்வேறு வழிமுறைகளில் பின்பற்றப்படுகிறது. தாய்த் தெய்வ வழிபாட்டினை பின்பற்றிய தமிழ்ச்சமூகம் இன்று பல உருவங்களில், பல முறைகளில் வழிபடுகிற பழக்கத்தைப் பின்பற்றுகிறது. மக்கள் தினமும் வீட்டில் வழிபடுவதும், வழிபாட்டின் ஒரு வகையாகும்.

அன்று பலிகொடுத்து இல்லுறை தெய்வத்தை வணங்கியதைப் போன்று இன்றும் சில ஊர்களில் திருவிழாவின் போது பலி கொடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவதைக் காணலாம். (ஜெயபுனிதவள்ளி முனிராஜ், ப. 4)

என்று இலக்கியத்தில் தெய்வ வழிபாடு என்ற ஆய்வுக்கட்டுரை மூலம் இன்றைய வழிபாடு குறித்தும் அறியமுடிகிறது. பலிக்கொடுத்து வழிபடும் வழக்கம் இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது.

சங்க இலக்கியத்தில் தெய்வங்களை பல்வேறு பெயர்களால் அழைத்தனர். கடவுள், இறை, அணங்கு, சூழ், சூலி போன்ற சொற்களால் அழைத்தனர். தெய்வ வழிபாடு இருந்தாலும் அரசனையும் தெய்வமாகவே வணங்கினர்.

கோ என்பது அரசனையும், இறைவனையும், தலைவனையும் குறிக்கிறது. இந்த உலக மக்களை இறைவன் எவ்வாறு காப்பாற்றுகிறானோ அதைப்போல நாட்டு மக்களைப்

பாதுகாக்கும் கடமையுள்ளவன். அதனால் தான் இருவருக்கும் இச்சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது (மா. சங்கரேஸ்வரி, ப. 11)

என்று சங்கரேஸ்வரி குறிப்பிடுகிறார். அரசனும், தெய்வமும் ஒன்று என்பதை இதன் மூலம் அறியமுடிகிறது. கடவுள் நமது குறைகளைத் தீர்க்க நேரில் வராவிடினும் அரசன் மூலமாக நமது குறைகளைத் தீர்ப்பார் என நம்பப்படுகிறது.

காளி வழிபாடு

பெண்ணை முதலில் அதிசய சக்தி என்று மனிதன் எண்ணினான். பெண் தாய்மை அடைவதை அதிசயமாகக் கண்டான். பெண்ணால் ஓர் உயிர் படைக்கப்படுவதே அதிசயமான ஒன்று. இதனைக் கண்டு தாய்மையை வழிபட துவங்கினான்.

தாய்மை என்ற பேற்றினைப் பெற்ற பெண்மை அடையும் உயர்நிலையாகும். இவ்வாறு பல்வேறு உயர்நிலைகள் பெண்ணுக்கே உண்டு. அதனால் தான், தாய்மையை வணங்கினார்கள். அதுவே, தாய் தெய்வமாக வழிபாட்டில் நிலைத்துவிட்டது. கற்கால மனிதர்கள் காலத்திலேயே தாய் தெய்வம் சிறப்பான இடத்தைப் பெற்றிருந்தது. (ச. செல்வராஜ், தாய் தெய்வங்கள் பகுதி, 1)

என கொ.சாம்பி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். பழங்கால மக்கள் பயமூட்டும் பெண் தெய்வங்களை நம்பினர்.

தெய்வங்களில் பெண் தெய்வங்கள் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைத்து வணங்கப்பட்டன (ச. செல்வராஜ், தாய் தெய்வங்கள் பகுதி, 1).

என்று ஸ்டார்பர்ச் குறிப்பிட்டுள்ளார். சமுதாயத்தில் தெய்வங்கள் அதிகமாகவே காணப்பட்டன. எல்லா தெய்வத்திலும் தாய்த் தெய்வங்களே முதன்மையாகத் திகழ்ந்தன. பழங்காலத்தில் பெண் தெய்வங்கள் அதிகமாக காணப்பட்டதை கூறுவதால் பெண்களும் உயர்ந்த மதிப்பிற்குரிய இடத்தில் இருந்திருக்கலாம் என்பதை அறியமுடிகிறது. காளி அசுரத்தனம் உடையவள் என்றாலும் பெண் ஆதிக்கத்தின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறாள்.

பெண்ணே பல உறவுகளில் மத்தியில் வாழ்பவள். இவ்வாறு உறவு முறைகளைக் கொண்டவளே பார்வதிதேவி ஆவாள். பார்வதி தேவி தாய், தந்தை, மகன் என பல உறவுகளுக்குக்கிடையே பின்னிப் பிணைகிறாள். தாயுள்ளம் கொண்ட சாந்தமாகத் திகழ்கிறாள். காளி மனிதனின் காலக்கணக்கை முடிந்து வைப்பவள். அழிவின் கடவுள் காளி ஆவாள். காளியை தமிழகத்தில் கொற்றவை என்பர். பாலை நிலத்தின் கடவுளாக கொற்றவையை தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றனர். பாலை நில வேடர்கள் தனது வேட்டையில் வெற்றிப்பெற வேண்டி கொற்றவையை வணங்கிச் சென்றுள்ளனர். வேட்டையில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளனர். பின் போருக்கான வெற்றி தெய்வமாக கொற்றவை

திகழ்கிறார். சங்க இலக்கியங்களிலும் கொற்றவை குறித்த பல பதிவுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. கொற்றவையே தாய் தெய்வமாகவும் கருதப்பட்டார். பெண் தெய்வ வழிபாட்டில் இரு நிலைகள் உள்ளன. தாய் தெய்வ வழிபாடு, கன்னி தெய்வ வழிபாடு ஆகும். தாய் தெய்வங்கள் காட்டையும், மலையையும் இருப்பிடமாகக் கொண்டு அமைகின்றன. சங்க இலக்கியங்களில் கொற்றவை குறித்து சில பதிவுகள் உள்ளன. பி.எல் சாமி அவர்கள்,

தாய் தெய்வத்தை தாயாகவும், கன்னியாகவும் உருவகப்படுத்திக் கூறுவது மிகப் பழங்காலத்திலிருந்தே மரபாக உள்ளது. அவளை எல்லோரையும் பெற்ற தாயாகக் கருதுவதும், அழியாக் கன்னியாகக் கருதுவதும் உண்டு. சூமேரியா, எகிப்து, ஆசியா, இந்தியா ஆகிய நாடுகளின் பழைய நகரங்களில் காணப்பட்டுள்ளது. (தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய் தெய்வ வழிபாடு, ப. 34)

என்று குறிப்பிடுகிறார். காளி தேவி பல பெயர்களால் அறியப்படுகிறார். அதில் கொற்றவையே முதன்மையானது ஆகும். கொற்றவை வெற்றி தெய்வமாகும்.

கொற்றவை என்பது கொற்றம் அவ்வை என பாகுபடுத்தப்பட்டு கொற்றம் என்றால் வெற்றி எனவும், அவ்வை என்றால் தாய் எனவும் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. (தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய் தெய்வ வழிபாடு, ப. 34).

கொற்றவை வெற்றி தரும் தெய்வமாகவும், தாய் உள்ளம் கொண்ட தெய்வமாகவும் மக்களுக்கு காட்சிதருகிறார் என தனபால் அவர்கள் தனது ஆய்விதழில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பெருங்காட்டுக் கொற்றியை, பெருங்காட்டுக் கொற்றிக்குப்பேய் நொடித்தாங்கு (கலித்தொகை, பா. 89:8) என்று கலித்தொகை குறிப்பிடுகிறது. இதனை,

நெற்றி விழியா நிறைத்திலகம் இட்டாளே

கொற்றவைக் கோலங்கொண்டு ஓர் பெண் (பரிபாடல், பா. 99-100)

என்று பரிபாடலும்

வெற்றி வெல்போர்க்

கொற்றவை சிறுவ....(திருமுறுகாற்றுப்படை, பா. 258)

என்று திருமுறுகாற்றுப்படையும் குறிக்கிறது. இதனை, விறல் கெழு சூலி (குறுந்தொகை, பா. 218:1) என்று குறுந்தொகை குறிக்கிறது. கான் அமர் செல்வி (அகநானூறு, பா. 345:4) என அகநானூறு கூறுகிறது. கொற்றவை நிலை (ப. 20) என தொல்காப்பியர் தனது புறத்திணையியலில் கூறியுள்ளார். உருகெழு மரபின் அயிரை (பதிற்றுப்பத்து, பா. 88) என்று பதிற்றுப்பத்து கூறுகிறது. அயிரை என்பதை கொற்றவை என்று ஒளவை துரைசாமிப்பிள்ளை தனது உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். கொற்றவை வழிபாடு பண்டைய காலம் முதல் இருந்து வந்துள்ளது. காளி தேவியின் வழிபாடும், காளி தேவியின் தோற்றமும் மிகவும் கொடூரமானதாக

இருக்கும். இத்தகைய காளியே வெற்றியின் தெய்வமாகக் கருதப்படுகிறாள். முதலில் பாலை நிலத்து வேடர்கள் தனது வேட்டையில் வெற்றி பெற எண்ணி வழிப்பட்டனர். அக்காலத்தில் கொற்றவை வழிபாடு இருந்ததை இன்றைய தொல்லியல் ஆய்வுகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

காளி கோயில்

காளிதேவி வீற்றிருக்கும் கோயில் பார்ப்பதற்கு அச்சம் தரும் வகையில் அமைந்திருக்கும். பாலை நிலம் மிகவும் வெம்மையானது. அத்தகைய நிலத்தின் அதிபதி கொற்றவை ஆகும். கதிரவனின் ஆதிக்கம் முழுவதும் அத்தகைய நிலத்தில் விழுந்தது. இந்நிலத்தில் காளிதேவியின் கோயில் அமைந்துள்ளது. காளிதேவி வீற்றிருக்கும் கோயிலுக்கு குலோத்துங்க சோழனிடம் தோற்ற அரசர்களின், தேவிமார்களின் ஆபரணங்களிலுள்ள இரத்தினங்கள் கோவிலுக்கு அடித்தளமாக அமைந்திருக்கின்றன. சேண வீரர்களின் கொழுப்பாகிய சேற்றை உதிரமாகிய நீரால் குழைத்து அவர்களின் தலைகளைக் கொண்டு சுவர் எழுப்பப்பட்டது. மாற்றரசரின் காவற்காட்டிலுள்ள மரங்கள் தூண்களாக இருந்தன. யானைகளின் கால்கள் அரிச்சந்திர கால்களாகவும், அதன் விலா எலும்புகள் கைமரங்களாகவும் இருந்தன. கோவிலின் மற்ற சுவர்களும், கோபுரமும் எழும்புகளால் அமைந்துள்ளன. கோவிலின் பலி பீடத்தின் மீது, வீரர்களின் தலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை,

நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த

நெருங்குஞ்சிச் சிரந்தைத் தன் இனம் என்று எண்ணி

ஆண்டலைப்புள் அருகு அணைந்து பார்க்கு மாலோ

அனைத்தலும் அச்சிரம் அச்ச முறுத்துமாலோ (கலிங்கத்துப்பரணி, பா. 112)

என்று காளி கோவிலின் தோற்றத்தை கலிங்கத்துப்பரணி வழி அறியமுடிகிறது. அனைவரும் பார்த்து அஞ்சும் வகையில் காளி கோயிலானது அமைந்துள்ளது. இன்றைய காலத்தில் காளி கோயில் இத்தகைய தோற்றத்தோடு காணப்படுவதில்லை. காளி அம்மன் ஆக்ரோசமான தெய்வமாக இருந்தாலும் இன்றைய காலகட்டத்து கோவில்களில் சாந்தமாகவே காணப்படுகிறாள். கோவில்களும் எல்லாக் கோயில்களைப் போலவே காணப்படுகிறது.

கோவலனும், கண்ணகியும் கவுந்தியடிகளுடன் மதுரைக்கு வந்து முதலில் கொற்றவை கோவிலில் தான் தங்கியிருந்தனர் என்பதை,

விழிநுதற் குமரி விண்ணோர் பாவை

மையறு சிறப்பின் வான நாடி

ஐயை தன் கோட்டம் அடைந்தனர் ஆங்கு – என் (சிலப்பதி. வேட்டுவரி, பா. 8)

என்று சிலம்பு எடுத்துரைக்கிறது. காளி தேவியின் கோயில் அமைந்திருப்பதை இப்பாடல் மூலம் அறியமுடிகிறது.

காளியின் தோற்றம்

பழங்கால இலக்கியங்களில் காளி கொடுமான தெய்வமாகக் கருதப்படுகிறார். ஆண் தெய்வங்களுக்கு இணையான பெண் தெய்வம் காளி தேவி ஆவாள். பார்ப்பவர் நெஞ்சை அச்சம் கொள்ளச் செய்யும் தோற்றத்தில் காட்சியளிக்கிறாள். காளி தேவி கோபத்தோடு பூமியில் கால் வைத்தால் பூமி பிளவுபட்டு பள்ளமாகும். அத்தகைய கால்களைக் கொண்ட காளிதேவி காளி திருநடனம் புரிவாள். காளிதேவி பொன்னாலான ஆபரணங்களையும், பவள மாலையையும், முத்து மாலையையும் அதோடு பாம்பினையும் கழுத்தில் அணிந்துள்ளார்.

வீரர்கள் தங்கள் தலைகளை அறுத்து காளி தேவிக்குப் படைப்பர். வெட்டப்பட்ட கழுத்திலிருந்து வழியும் இரத்தத்தை காளி அள்ளிக் குடிப்பாள். காளிதேவி தனது காரணிகளாக இரண்டு மலைகளை அணிந்திருப்பாள். பல மாலைகளைக் கோர்த்து முத்து மாலைப்போல் கழுத்தில் அணிந்திருப்பாள் என்று தனது கவிநயத்தை மிகைப்படுத்திக் கூறுகிறார் ஜெயம்கொண்டார்,

அண்டம் உறுகுல கிரிகள்

அவள் ஒருகால் இருகாதில்

கொண்டு அணியின் மணிவடமாம்

கோர்த்து அணியின் குதம்பையுமாம் (கலிங்கத்துப்பரணி, பா. 132)

இத்தகைய தோற்றத்தில் காளிதேவி வீற்றிருப்பாள் என்று கலிங்கத்துப்பரணி கூறுகிறது.

பகைவரிடத்து செல்லும்போது அவர்களுக்கு வெற்றியைக் கொடுப்பதும் வீரர்களின் அவிப்பலியை விரும்பி ஏற்பவள். கொற்றவை சந்திரரின் பிறையை தலை, நெற்றிக்கண், பவளவாய் முத்து போன்ற சிரிப்பு, நஞ்சுண்ட கறுத்த கழுத்து பாம்பே கயிறாகக் கொண்டு வளைகள் அணிந்த கையில் சூலம் யானைத் தோல் போர்வை, புலித்தோல் மேகலை இடப்புறக் காலில் சிலம்பு, வலப்புறக் காலில் கழல் வெற்றிக் கொடுக்கும் வாள் ஏந்திய கை, எறுமக்கடாவின் மேல் நிற்பவள் என்று,

... அரவு நான் பூட்டி நெடுமலை வளைத்தோள்

துளை எயிற்று உரகக் கச்சுடை முலைச்சி

வளியுடைக் கையில் சூலம் ஏந்தி

கரியின் உரிவை போர்த்து அணங்கு ஆகிய

அரியின் உரிவை மேகலை ஆட்டி

சிலம்பும் கழலும் புலம்பும் சீறடி

வலம்படு கொற்றத்து வாய்நாட் கொற்றவை

இரண்டு வேறு உருவின் திரண்டதோள் அவுணன்

துமிசை நின்ற தையல் பலர் தொழும்

அமரி குமரி கவுரி சமரி

சூலி நீலி மால் அவற்கு இளங்கிளை

ஐயை செய்யவள் மெய்யவள் தடக்கைப்

பாய்கலைப் பாவை பைந்தொழும் பாவை

ஆய்கலைப் பாவை அருங்கலப் பாவை

தமர் தொழ வந்தகுமரிக் கோலத்து

அமர் இளங்குமரியும் அருளினள்

வரியுறு செய்கை வாய்ந்ததால் எனவே. (சிலப்பதி. வேட்டுவரி, பா. 5)

என்ற பாடலடிகளில் காளி தேவியின் தோற்றத்தை சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. கொற்றவையின் வாகனம் மான் என சிலம்பு எடுத்துரைக்கிறது. தற்கால கோவில்களில் மான் வாகன தூர்க்கை அம்மன் காட்சித்தருவதில்லை. சிங்கத்தின் மீதும், புலியின் மீதும் தான் தற்கால தூர்க்கை அம்மன் காட்சி தருகிறாள். சிலம்பிற்கு பின் தோன்றிய தேவாரத்தில் ஞான சம்பந்தரின் மான் வாகன தேவியை கலையதூர்தி என்று தன் பதிகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். கொற்றவையின் மான் வாகன நிலை ஞானசம்பந்தர் காலத்திற்குப் பின் வழக்கிழந்திருக்கலாம்.

தற்காலத்தில் வணங்கப்படும் மகிஷாசுரமர்த்தினியே கொற்றவை எனக் கருதலாம். கொற்றவையின் தோற்றத்தைப் புறப்பொருள் வெண்பாமாலையில்,

ஆளி மணிக்கொடிப் பைங்கிளிப் பாய்கலைக்

கூளி மலிபடைக் கொற்றவை – மீளி

அரண்முருங்க ஆகோள் கருதின் அடையார்

முரண்முருங்கத் தான்முந் துறும் (புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, ப. 5)

என்று ஐயனாரிதனார் விளக்குகிறார். தோற்றத்தில் கொடியவளாகக் கருதப்பட்டாலும் மக்களுக்கு நன்மை தரும் தேவியாக அருள் செய்கிறாள்.

பல்லவர்கள் காலத்தில் கொற்றவை வழிபாடு மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்று வந்துள்ளது. பல்லவர் ஆட்சியின் கீழ் வந்த மலையமர்கள், பாணர்கள் போன்றவர்கள் பல்லவர்களின் கலைப்பணியைப் பின்பற்றி கொற்றவையின் தோற்றத்தை வடிவமைத்தனர். பெரிய நெசலூர் கிராமத்தில் உள்ள மங்கமுத்தாயி அம்மன் கோயிலினுள்ளே கொற்றவை தனி மேடையில் உள்ளார். மலையமர்களின் ஆட்சியின் போது இச்சிலை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கலாம். கொற்றவையின் உயரம் 102 செ.மீ, அகலம் 88 செ.மீ, தடிமன் 12 செ.மீ ஆகும். இது புடைப்புச் சிற்பமாக வெட்டப்பட்டுள்ளது. எருமைத் தலையின் மீது சமபங்க நிலையில் நின்றபடி உள்ளார். தலையில் கரண்ட மகுடம், காதுகளில் பத்தரகுண்டலம் கழுத்தில் சரவளி சவடியுடன்

புலிப்பல்லால் இணைக்கப்பட்ட தாலியை அணிந்துள்ளார். மார்புக்கச்சை பட்டையுடன் உள்ளது. மார்பில் சன்னவீரம் உள்ளது. சன்னவீரம் என்பது போர் கடவுள்கள் மற்றும் போர்வீரர்கள் அணியும் சங்கிலியாகும். வலது புற மேல் பகுதியில் சூலமும், கிளியும் இடதுபுறம் வாகனமான மாறும் சிங்கமும் உள்ளது. மாறும் சிங்கமும் அருகே காட்டப்பட்டிருப்பது தமிழகத்தில் முதன் முறையாகும். எட்டுக்கரங்களுடன் காட்சியளிக்கிறாள். பின்புறத்தில் எரிநிலை சக்கரம், வாள் பாம்பு காணப்படுகிறது. கையில் சங்கு, வில், கேடயம் உள்ளது. யானைத் தோலைப் போர்த்தி இடுப்பில் புலித்தோலால் ஆன மேகலை உள்ளது. காலில் சிலம்பும், கழமும் அணிந்துள்ளார். கொற்றவை காலுக்கருகே நவகண்டம் கொடுக்க வீரன் அமர்ந்துள்ளான்.

வேலூர் மாவட்டம் திருமாம் பேட்டையில் காணப்படும் கொற்றவை சிற்பமானது பாலாற்றின் கரையோரம் பழமையான தூரிஞ்சி மரத்தடியில் 3 அடி உயரமும், 31:2 அடி அகலமும் கொண்டதாக அமைந்துள்ளது. கொற்றவை நீண்ட காதுகளுடனும், எட்டு கரங்களுடனும் காட்சி அளிக்கிறாள். கரங்களில் வில், வாள், திரிசூலம் போன்ற ஆயுதங்கள் காணப்படுகின்றன. இடது காலில் வலது காலை அமர்ந்த நிலையில் உள்ள மானின் மீது வைத்திருக்கிறாள். இடது காலின் அருகில் எருமைத்தலை வடிக்கப்பட்டுள்ளது. (சிற்பங்கள் காட்டும் கொற்றவை வழிபாடு, ப. 3)

இச்சிற்பத்திற்கு பெண்களே படையல் போடுவதாக கூறுகின்றனர் என்று சரவணன் தனது ஆய்விதழில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இத்தகைய தோற்றத்தில் காளிதேவி காணப்படும் காட்சி இன்று இல்லை என்றாலும், தொல்லியல் ஆய்வுகளால் இச்சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. பண்டைய காலத்தில் தமிழர்கள் கொற்றவையை வழிப்பட்டதற்கான சான்று மங்கமுத்தாயி அம்மன் கோவிலின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

வழிபடும் முறை

காளிதேவியின் கோவிலை வழிபட வருவோர் திருக்கோயிலை பெருக்கி, பசங்குருதி பரவத் தெளித்து, கொழுப்பாகிய மலர்களைத் தூவி, கணங்களைச் சுடும் சுடலையில் உள்ள விறகு விளக்குகளை எங்கும் ஏற்றி வைப்பர். வழிபடுபவர் தான் ஒலி கடலொலி எங்கும் முழங்கும் சங்கினை கலிங்கத்துப்பரணி,

சலியாத தனி ஆண்மைத் தறுகண் வீரர்

தருவரம்! வாத்தினுக்குத் தக்கதாகப்

பலியாக உறுப்பரிந்து தருதும்! என்று

பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்கு மாலோ! (கலிங்கத்துப்பரணி, பா. 109)

என்று கொற்றவையின் வழிபாட்டு முறையை எடுத்துரைக்கிறது. சில வீரர்கள் தங்கள் கைகளை எடுத்து வைத்து வழிபடுவர். காளியை வழிபட மக்கள் மட்டுமல்லாமல் பேய்களும் வருவர். மக்கள் உலகமும், பேய்கள் உலகமும் ஒன்றோடு ஒன்று சந்திக்கும் ஒரே இடம் காளிகோயில்தான். இரு உலகமும் கோவியில் கூடினாலும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொள்வதில்லை. இத்தகைய தன்மை வாய்ந்தது என்று கலிங்கத்துப் பரணி எடுத்துரைக்கிறது. மக்களின் துன்பங்களையும், துயரங்களையும் தர்மப்படி போக்குவாள் என்பது ஐதீகம்.

பாவை, கிளி, காட்டுக்கோழி, மயில், பந்து, கிழங்கு ஆகியவற்றைக் கொடுத்து மான் மீது கொற்றவையை உலாவரச் செய்வர். அதன்பின் வண்ணக் குழம்பு, சுண்ணப்பொடி, மணமுள்ள சந்தனம், அவரை, துவரை, எள்ளுருண்டை வைத்து கொம்பு, புல்லாங்குழல் போன்றவைகளை முன்னால் இசைத்துக் கொண்டு வருவர் என,

நாகம் நாறு நரந்தை நிரந்தன

ஆவும் ஆரமும் ஓங்கின எங்கனும்

சேவும் மாவும் செறிந்தன – கண்ணுதல்

பாகம் ஆளுடையாள் பலி மூன்றிலே. (சிலப்பதிகாரம், வேட்டுவரி, பா. 6: 1-4)

போன்ற பொருள்களைக் கொண்டு வழிபடுவர். இச்செய்தியை சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. மரக்குடிப் பெண் ஒருத்தியை கொற்றவை போல வேடமிட்டு காளிக்குப் படைத்து வழிபட்டனர் என்று சிலம்பு கூறுகிறது. இருபத்தெழு நட்சத்திரங்களுள் பரணி நட்சத்திரமே கொற்றவைக்கு உரியதாகும். இதன் சிறப்பைப் பாடுதலே பரணி இலக்கியங்கள் எனப்பட்டன. கலிங்கத்துப்பரணியில் கோவில் பாடியது, தேவியை பாடியது, இந்திரசாலம், காளிக்குக் கூளி கூறியது ஆகிய நான்கும் காளியைப் பற்றிப் பாடும் பகுதிகளாகும். கொற்றவைக்கு பரணியில் கொண்டாடப்படும் விழாவில் பெண்கள் கூடும், துணங்கையும் வழங்கி கொற்றவையை வழிபடுவது பண்டைய தமிழர்களின் வழக்கமாகும். துணங்கை, குரவை முதலிய கூத்துகளையும், அம்மாளை, பந்து, ஊசல் முதலிய ஆடல்களையும் மேற்கொள்வர்.

முடிவுரை

சங்க காலம் தொடங்கி கொற்றவை வழிபாடு இருந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது. சங்க கால மக்கள் பெண் தெய்வங்களை தாய்த்தெய்வமாக வழிப்பட்டனர். வழிபாடு என்பது மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு ஆகும். பல்லவர் காலத்தில் கொற்றவை வழிபாடு தலைசிறந்து காணப்பட்டுள்ளது. இன்றைய சமூகத்தில் காளி வழிபாடு காணப்பட்டாலும், பலியிடும் முறை மாற்றமடைந்துள்ளது. காளி இன்று சாந்த நிலையிலேயே அருள் செய்கிறாள். இத்தகைய வழிபாட்டு நிலை உயர்ந்ததே தற்கால நவராத்திரி என கருதலாம். சங்க காலம்

முதல் இன்று வரை காளி வழிபாடு, வழிபாட்டு முறைகள் குறித்து இவ்வாய்வின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] இராசமாணிக்கனார், மா. கலித்தொகை மூலமும் உரையும். பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை.
- [2] இராஜேஸ்வரி, செ. பெண் தெய்வ வழிபாடு. சந்திரோதயம் பதிப்பகம், மதுரை, 2020.
- [3] இளம்பூரனார் உரை. தொல்காப்பியம். தமிழ் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், பதிப்பு – 1988.
- [4] கைலாசபதி, க. பண்டைய தமிழர் வாழ்வும் வழிபாடும். காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோயில், பதிப்பு – 2016.
- [5] சங்கரேஸ்வரி, மா. “சங்க இலக்கியத்தில் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வழிப்பாடுகளும் சடங்குகளும்.” சர்வதேச தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி – 4, பதிப்பு – 05.12.2022.
- [6] சண்முகம் பிள்ளை.மு. “சங்கத்தமிழரின் வழிபாடும் சடங்குகளும்.” உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, பதிப்பு – 2003.
- [7] சரவணன், சி. “சிற்பங்கள் காட்டும் கொற்றவை வழிபாடு.” அரண் பன்னாட்டுத் தமிழ் மின்னாய்விதழ், பதிப்பு – 27.07.2021.
- [8] சாமி, பி.எல். தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய் தெய்வ வழிபாடு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, பதிப்பு – 1986.
- [9] செல்வராஜ், ச. “தாய் தெய்வங்கள் பகுதி – 1.” தினமணிநாளிதழ், ஏப்ரல் - 2017.
- [10] தனபால், செ. “தாய் தெய்வ வழிபாடு.” சர்வதேச தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி – 4, பதிப்பு – 15.11.2022, பதிப்பு – 27.07.2021.
- [11] துரைசாமி பிள்ளை ஓளவை, சு. பதிற்றுப்பத்து மூலமும் உரையும். திருநெல்வேலி தென்னிந்தியா சைவ சித்தாத்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு – 1999.
- [12] நாகராஜன், வி. முனைவர். பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, பதிப்பு – 2004.
- [13] நாகராஜன், வி. குறுந்தொகை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை,
- [14] மாணிக்கவாசகர், ஞா. பரிபாடல் மூலமும் உரையும். உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2012.
- [15] முத்துசிவன், ஆ. கலிங்கத்துப்பரணி மூலமும் உரையும். மெய்யப்பன் தமிழாய்வகம், சிதம்பரம், பதிப்பு – 2002.
- [16] வெங்கடசாமிநாட்டார், நா. மு. சிலப்பதிகாரம் மூலமும் உரையும். திருநெல்வேலி தென்னிந்தியா சைவ சித்தாத்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு – 1999.

- [17] ஜெயபால், இரா. முனைவர். *அகநானூறு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சரி புக ஹவுஸ், சென்னை.
- [18] ஜெயபுனிதவள்ளி முனிராஜ், முனைவர். “இலக்கியத்தில் தெய்வ வழிபாடு.” *அரண் பன்னாட்டுத் தமிழ் மின்னாய்விதழ்*, பதிப்பு – 09.02.2022.

References

- [1] Rasmanickanar, M. *Kalithogai Moolamum Uraiyum*. Poompuhar Publications, Chennai.
- [2] Rajeswari, S. *Pen Deiva Valipadu*. Chadrothayam publications, Edition – 2020.
- [3] Ilampooranar Urai. *Tholkappiyam*. Tamil University, Thanjavur, Edition – 1988.
- [4] Kailasapathi, K. Pandaiya Thamizhar Vaazhvum Valipadum. Kalachuvadu Publications, Nagarcoil, Edition – 2016.
- [5] Sangareswari, M. “Sanga Illakaythil Nambikkayin Adipadaiyil Vallipadugalum Sadangugalum.” *International Research Journal of Tamil*, Volume – 4, Edition – 05.12.2022.
- [6] Shanmugan Pillai, M. *Sangathamililil Valipadum Sandangugalum*. International Institute of Tamil studies, Chennai, Edition – 2003.
- [7] Saravanan, S. “Sirapangai Kattum Kotravai Valliipadu.” *Aran International E – Journal of Tamil*, Edition – 27.07.2021.
- [8] Samy, B. L. *Tamil Illakiyathil Thai Deiva Vallipadu*. New Century Book House, Chennai, Edition – 1986.
- [9] Selvaraj, S. “Thai Deivangal volume – 1.” *Dinamani Magazine*, Edition – 14.04.2017.
- [10] Dhanabal, S. “Thai Deiva Valipadu.” *International Research Journal of Tamil*, Volume – 4, Edition – 15. 11. 2022.
- [11] Duraisamy Pillai Ovai, S. *Thirunelveli Theninthiya Saiva Sidhandha Noorpathippu Kazhagam*. Chennai, Edition – 1999.
- [12] Nagarajan, V. *Pathupattu Moolamum Uraiyum*. New Century Book House, Chennai, Edition – 2004.
- [13] Nagarajan, V. *Kurunthogai Moolamum Uraiyum*. New Century Book House, Chennai.
- [14] Manikavasagar, G. *Paripadal Moolamum Uraiyum*. Uma Publications, Chennai.
- [15] Muthusivan, A. *Kalingathu Bharani Moolamum Uraiyum*. Meiyappan Pathippagam, Chidambaram, Edition – 2002.
- [16] Venkatasami Natar, N. M. *Silapathikaram Moolamum Uraiyum*. Thirunelveli Theninthiya Saiva Sidhandha Noorpathippu Kazhagam, Chennai, Edition – 1999.
- [17] Jayabal, R. Dr. *Agananooru Moolamum Uraiyum*. New Century Book House, Chennai.
- [18] Jayapunithavalli Muniraj, Dr. “Illakkayathil Deiva Valipadu.” *Aran International E – Journal of Tamil*, Edition – 09.02.2022.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

56

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 7, Issue - 1, July 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / **Author Declaration:** இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.